

**XIX ASRDA XIVA XONLIGIDA SUV INSHOOTLARI VA ULARNING
IJTIMOIY-SIYOSIY AHAMIYATI**
(Muhammad Rizo Ogahiy asarlari asosida)

Samira Abduvahob qizi To‘laganova

2-bosqich talaba

Tarix (Sharq mamlakatlari va mintaqalari bo‘yicha) yo‘nalishi

Sharq sivilizatsiyasi va falsafa fakulteti

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Ilmiy rahbari: PhD, dotsent B.I.Zokirov

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Xiva xonligida suv va suv inshootlarining ijtimoiy-siyosiy ahamiyati Muhammad Rizo Ogahiy asarlaridan olingan tarixiy materiallar asosida tahlil etiladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi irrigatsiya tizimlarining faqat agrar-iqtisodiy hayotdagi o‘rni bilan cheklanib qolmasdan, balki davlat boshqaruvi, ijtimoiy munosabatlar va siyosiy jarayonlardagi funksional rolini ochib berishdan iborat. Xiva xonligi kabi kontinental hududda suv resurslari hayotiy zarurat bo‘lib, ularni boshqarish markaziy hokimiyatning muhim vositasiga aylangan.*

Maqolada suv inshootlarini qurish va saqlash jarayonlari qat’iy tashkiliy tizim asosida amalga oshirilgani, bu ishlar umumxalq majburiyati – hashar shaklida tashkil etilgani yoritiladi. Tarixiy manbalar asosida bunday tadbirlarda minglab kishilar ishtirok etgani, ularning qat’iy tartib va nazorat ostida o‘tkazilgani ko‘rsatib beriladi. Ayniqsa, xonlarning ushbu jarayonlarda bevosita ishtirok etishi suv inshootlarining nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy ramziy ahamiyatga ega bo‘lgani ko‘rsatiladi. Bu holat ijtimoiy birdamlikni mustahkamlash, aholining hokimiyat atrofida birlashuvini ta’minlash hamda hukmdorning legitimligini oshirishga xizmat qilgan muhim omil sifatida baholanadi.

Shuningdek, tadqiqotda suv inshootlarining ichki siyosat va harbiy strategiyadagi o‘rni tahlil qilinadi. Xususan, turkman qabilalarining isyonlarini bostirishda kanallar orqali suv oqimini nazorat qilish yoki to‘shish usuli samarali siyosiy vosita sifatida qo‘llanilgani Ogahiyning asarlaridan keltirilgan parchalar asosida asoslanadi. Ayrim hollarda esa markaziy hokimiyatga nisbatan xavfli deb hisoblangan qabilalarni strategik jihatdan muhim irrigatsiya hududlariga ko‘chirish orqali ularni nazorat qilish mexanizmi qo‘llanilgani ko‘rsatib beriladi.

Bu esa suv inshootlarining Xiva xonligida ko‘p qirrali boshqaruv instrumenti sifatida faoliyat yuritganini anglatadi.

Kalit so‘zlar: Xiva xonligi, kanallar, Ogahiy, hashar, Olloqulixon, Rahimqulixon, yovmut, jamshidiylar, arna, nahr, sug‘orish.

WATER INFRASTRUCTURE IN THE KHIVA KHANATE IN THE 19TH CENTURY AND ITS SOCIO-POLITICAL SIGNIFICANCE
(Based on the Works of Muhammad Riza Agahi)

Samira Abduvahob qizi To‘laganova

*2nd-Year Undergraduate Student,
History (Countries and Regions of the East)
Faculty of Oriental Civilization and Philosophy
Tashkent State University of Oriental Studies*

Academic Supervisor: PhD, Associate Professor B.I.Zokirov

Tashkent State University of Oriental Studies

Annotation: *This article analyzes the socio-political significance of water and irrigation infrastructure in the Khiva Khanate based on historical materials derived from the works of Muhammad Rizo Ogahiy. The primary objective of the study is to reveal that irrigation systems were not limited to their role in agrarian and economic life, but also played a crucial functional role in state governance, social relations, and political processes. In a continental region such as the Khiva Khanate, water resources were a vital necessity, and their management became an important instrument of central authority.*

*The article highlights that the construction and maintenance of water infrastructure were carried out on the basis of a strictly organized system, often in the form of compulsory public labor (hashar). Based on historical sources, it is demonstrated that thousands of people participated in such activities, which were conducted under strict regulation and supervision. In particular, the direct involvement of khans in these processes indicates that water infrastructure possessed not only economic but also political and symbolic significance. This factor is evaluated as an important means of strengthening social cohesion, ensuring the population’s unity around the *власти*, and enhancing the legitimacy of the ruler.*

Furthermore, the study examines the role of water infrastructure in internal politics and military strategy. Specifically, it is argued—based on excerpts from Ogahiy’s works—that controlling or blocking water flow through canals was used as an effective political tool in suppressing rebellions of Turkmen tribes. In some

cases, tribes considered potentially dangerous to the central authority were relocated to strategically important irrigation areas as a mechanism of control. This demonstrates that water infrastructure functioned as a multifaceted instrument of governance in the Khiva Khanate.

Keywords: *Khiva Khanate, canals, Agahi, hashar, Olloqulikhan, Rahimqulikhan, yavmut, jamshidi tribes, arna, nahr, irrigation.*

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ХИВИНСКОМ ХАНСТВЕ В XIX ВЕКЕ И ИХ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

(на основе произведений Мухаммад Риза Агахи)

Самира Абдувахоб кизи Тулаганова

Студентка 2 курса бакалавриата,

направление «История (страны и регионы Востока)»

Факультет восточной цивилизации и философии

Ташкентский государственный университет востоковедения

Научный руководитель: PhD, доцент Б. И. Зокиров

Ташкентский государственный университет востоковедения

Аннотация: *В данной статье анализируется социально-политическое значение водных ресурсов и водохозяйственных сооружений в Хивинском ханстве на основе исторических материалов, извлечённых из произведений Мухаммад Риза Агахи. Основная цель исследования заключается в выявлении того, что ирригационные системы не ограничивались лишь своей ролью в аграрно-экономической жизни, но также выполняли важные функции в системе государственного управления, социальных отношениях и политических процессах. В условиях континентального региона, каким являлось Хивинское ханство, водные ресурсы представляли собой жизненно важную необходимость, а их управление стало значимым инструментом центральной власти.*

В статье освещается, что процессы строительства и содержания водохозяйственных сооружений осуществлялись на основе строго организованной системы и носили характер всеобщей трудовой повинности-хашара. На основе исторических источников показано, что в подобных мероприятиях принимали участие тысячи людей, а сами работы проводились в условиях строгого порядка и контроля. Особо подчёркивается непосредственное участие ханов в данных процессах, что свидетельствует о

не только экономическом, но и политико-символическом значении водных сооружений. Данный фактор рассматривается как важный механизм укрепления социальной сплочённости, консолидации населения вокруг власти и повышения легитимности правителя.

Кроме того, в исследовании анализируется роль водохозяйственных сооружений во внутренней политике и военной стратегии. В частности, на основе фрагментов из произведений Огахий обосновывается, что контроль или перекрытие водных потоков через каналы использовались как эффективный политический инструмент при подавлении восстаний туркменских племён. В ряде случаев показано, что племена, рассматриваемые как потенциально опасные для центральной власти, переселялись в стратегически важные ирригационные районы с целью установления над ними контроля. Это свидетельствует о том, что водохозяйственные сооружения в Хивинском ханстве функционировали как многогранный инструмент управления.

Ключевые слова: Хивинское ханство, каналы, Огахий, хашар, Аллакулыхан, Рахимкулыхан, йомуты, джамшидийцы, арна, нахр, ирригация.

KIRISH (INTRODUCTION)

Xiva xonligining geografik joylashuvi boshqa xonliklarga solishtirganda biroz noqulayroq mintaqada joylashgani barchaga ma’lum. Xonlik hududining aksariyat qismi cho’l zonada joylashganligi sababli, iqlimi anchayin quruq va suvga bo‘lgan ehtiyoj faqatgina Amudaryo orqali ta’minlanadi. Suvning bu qadar tanqisligi qo‘shnilari singari asosiy mashg‘uloti sug‘orma dehqonchilik bo‘lgan xonlik aholisi uchun doimiy qiyinchiliklar keltirib chiqargan va bu muammo, xivaliklardan suv resurslaridan unumli foydalanish, uni to‘g‘ri taqsimlash va eng muhimi barcha ishlarni tizimli tashkil etishni talab etar edi.

Aytishimiz mumkinki, suv xonlik aholisining xo‘jalik hayotida dehqonchilikni yuritish, chorvani sug‘orish uchun asosiy manba bo‘lsa, hokimiyat egalari uchun bu yangi yerlarni kengaytirish, aholini boshqarishdagi muhim iqtisodiy qurol vazifasini o‘tagan. Biz tadqiq etayotgan XIX asrda ham suv va irrigatsiya inshootlari aynan yuqorida keltirilgan sabablar tufayli xonlik hayotida muhim ahamiyat kasb etganini shu davrda mintaqaga tashrif buyurgan sayyohlarning esdaliklaridagi ma’lumotlar ham, shuningdek, masala yuzasidan ilmiy izlanish olib borgan olimlarning xulosalari ham tasdiqlaydi. Ammo, mavzu yuzasidan birlamchi mahalliy manbalarga murojaat qilinganda, ularda ushbu

masalaning boshqa yoritilmagan jihatlari to‘g‘risida ham ko‘plab ma’lumotlarni uchratish mumkin.

Xiva xonligida suv va unga bog‘liq bo‘lgan ishlar faqatgina iqtisodiy manfaatni ko‘zlamagan. Balki, bu kabi tadbirlarning xalq hamda hokimiyat uchun boshqa ko‘plab siyosiy va ijtimoiy foydalari ham mavjud edi. Xiva tarixnavislik maktabining yirik namoyondasi Muhammad Rizo Ogahiy ham o‘z asarlari davomida har bir hukmdor davrida amalga oshirilgan siyosiy voqea, islohotlarni yoritir ekan, u xonlikdagi suv va suv inshootlariga doir tadbirlarning aynan yevropalik tadqiqotchilar hamda olimlar nazaridan chetda qolgan boshqa ko‘plab ahamiyatlariga ishora qilib o‘tadi. Mazkur maqolada Ogahiyning aynan yuqoridagi masala yuzasidan qanday o‘ziga xos yondashuvga ega bo‘lganligi muarrixning o‘z asarlarida aks etgan ma’lumotlar hamda ularni manbaviy tahlili orqali ochib beriladi.

MATERIALLAR VA USULLAR (MATERIALS AND METHODS)

XIX asrda Xiva xonligida suv inshootlari hamda unga bog‘liq bo‘lgan tadbirlarning o‘ziga xos jihatlarni yoritishda ham davr, ham haqqoniylikka yaqinligi nuqtayi nazaridan birlamchi mahalliy manbalar muhim ahamiyatga ega. Mazkur tadqiqotga tortilgan Muhammad Rizo Ogahiyning asarlari ayni shu mavzuni yoritishda eng ishonchli va keng ma’lumot beruvchi manbalar sanaladi.

Muhammad Rizo Ogahiy (1809-1874) Qo‘ng‘irotlar hukmronligining mashhur tarixchisi bo‘lib, uning hayotlik chog‘ida xonlikda umumiy 7 marotaba xonlar alamashgan bo‘lib, muarrix ularning 5 nafari uchun alohida asar yoza olgan. Mazkur kitoblarda Ogahiy har bir xonning ilk hukmronlik davridan boshlab to yakuniga qadar bo‘lgan barcha siyosiy voqealar, harbiy yurishlar, isyonlar, islohot hamda iqtisodiy-ijtimoiy o‘zgarishlar haqida tartib bilan, batafsil ma’lumot beradi. Muarrixning saroyda badiiy faoliyatdan tashqari uzoq yillar davomida miroblik bilan ham shug‘ullanganligi mavzu doirasida uning asarlari qiymatini yanada oshiradi.

“*Riyoz ud-davla*” - Xiva xoni Olloqulixon hukmronligiga bag‘ishlab yozilgan bo‘lib, 1825-1843-yillar oralig‘idagi 18 yillik davrni qamrab oladi. Unda Ogahiy xon tomonidan bunyod etilgan kanallar, isyonlar hamda shuning natijasida ba’zi urug‘larning ko‘chirilib keltirilishi to‘g‘risida qimmatli ma’lumotlar beradi [3: 106; 260].

“*Zubdat ut-tavorix*” - mazkur asar keyingi xon Rahimqulixon zamoniga atalgan bo‘lib, nisbatan qisqa davrni 1843-1846-yillarni qamrab oladi. Unda muallif nafaqat xonning siyosiy faoliyati hamda islohotlari balki, uning o‘ziga sarkashlik qilgan turkman qabilalarini suv vositasida qanday qilib o‘z hududlaridan ko‘chirib yuborgani haqida ma’lumot beriladi [4: 96].

“*Jome ul-voqeoti sultoniy*” - Muhammad Aminxonga bag‘ishlab yozilgan ushbu asar, asosan uning 1846-1854-yillardagi hokimiyati davrida ro‘y bergan voqealarni yoritadi. Unda Ogahiy xon kanallardan qanday qilib harbiy maqsadlarda foydalangani va boshqa shunga doir ma’lumotlarni keltirib o‘tadi [2: 99].

“*Gulshani davlat*” - mavzumizga aloqador kengroq ma’lumotlarni taqdim etuvchi ushbu asar Said Muhammadxonga atab yozilgan bo‘lib, taxminan 1856-1865-yillar oralig‘idagi davrni yoritadi. Unda muarrix bir necha suv inshootlarini nomma-nom keltiradi hamda hukmdorning ushbu kanallar qurilishidagi ishtiroki shuningdek, ulardan qo‘zg‘olonlar davrida qanady foydalanilgani haqida yozadi [1: 91; 182].

Ushbu masala yuzasidan bir qator o‘zbek olimlari ham tadqiqotlar olib borgan bo‘lib, akademik Y.G‘ulomovning “Xorazm sug‘orilish tarixi” shuningdek, M.Yo‘ldoshevning “Xiva xonligida feodal yer egaligi va davlat tuzlishi” kabi asarlar mazkur mavzuni yoritishda yordamchi ilmiy adabiyotlar vazifasida xizmat qiladi.

NATIJALAR (RESULTS)

Suv inshootlari Xiva kabi kontinental hududda joylashgan davlat aholisi hayotida muhim o‘rin tutgani ma’lum. Uning birlamchi vazifasi iqtisodiy asos, ya’ni xalq xo‘jaligini ta’minlash va soliqlar uchun o‘lchov bo‘lsa, kanallar va boshqa irrigatsiya inshootlarining keyingi eng muhim funksiyalaridan biri bu siyosiy hokimiyatni mustahkamlash va hukmdorning qo‘l ostidagi xalqni birlashtirishdan iborat edi.

Suv inshootlarini bunyod etish, uni tozalash xivaliklar orasida har yillik majburiyat edi. Aks holda, bu kechiktirilish erta bahorda dalalarda suv toshqiniga olib kelar edi. Shu sababli, ushbu ishlar alohida tizim ostida tashkil etilgan bo‘lib unda qat’iy qonunlar amal qilgan. Ishning ko‘lamiga qarab, unga boshchilik qilish saroy amaldorlaridan tortib xongacha yuklatilgan. Manbalarga ko‘ra, tadbirlarda har 10 tanob yerdan 1 kishi hashar uchun ajratilar, xizmatdan qochish imkonsiz bo‘lgani sabab, bunday begorlarga 10 minglab kishilar to‘planar edi. Xiva xonliging rasmiy arxividagi ma’lumotlarga (C-699) qaraganda 1843-yilgi hashar ishlarida 21 mingdan ziyod xivaliklar qatnashgan [6; 146]. Ushbu raqamlar xonlikda suv inshootlarining ahamiyati naqadar muhim bo‘lganini aglatadi. Shunday tadbirlarda shaxsan o‘zi qatnashgan Ogahiy turli davrlarda Toshsaqo va Pahlavon Mahmud kanalining tozalash ishlarida hatto, Olloqulixon hamda Said Muhammadxonning o‘zi ishtirok etgani to‘g‘risida shunday yozadi: “*Hamul bahor viloyati maxrusa mazorig‘a suv jihatidan andak tanqislik chekti. Ul hazrat (Olloqulixon) yurt manfaati va xosu-om behbudi uchun otlanib... hazrati Qutb-ul-avliyo Pahlavon ota*

nahrining saqosiga borib, o‘tgan yil qirdan yordurgon saqonikim Toshsaqo derlar, yangidan hashar bila qazdurub suv joriy qildi” [3:106].

Ushbu parcha Toshsaqo kanalining hashar yo‘li bilan bunyod etilishi haqida ma’lumot bermoqda va bu yuqorida ta’kidlanganidek, xivaliklar orasida shakllangan ijtimoiy birdamlik, umumxalq tadbirlarda ishtirok etishdek an’analarning mavjud bo‘lganini tasdiqlaydi. Shuningdek, hasharga shaxsan xonning o‘zi boshchilik qilgani alohida e’tiborga molik sanaladi.

“Va ul ovonda hazrati a’lo xoqoni gardunmakon sayr tariqasi bila To‘nglukli mavzeig‘a borib, hazrati Pahlavon quddusahuruha nahrining yoqosin qazdurub, suv ochmoq tamoshosig‘a mashg‘ul erdi. Qazuv qazdurmoq va suv ochmoq ishidin forig‘ bo‘lub, ramazon ul-muborak oyining ikkisida, dushanba kuni qaytib kelib, saltanat saririda orom tutti va diydori humoyuniy mushohadasidin amir ul-umaro To‘ra boshlig‘ barcha umarovu sarxayl va sipahdoru maorif va mashohirning diydai intizorlarin yorutti va barchasining borasida podshohona marhamatlar zuhurg‘a yetkurub, oltun gajimlik otlar mindurdi va xisravona navozishlar bila izzat va rif‘atlari boshin quyosh burkidin oshurdi” [1; 182].

Matndan ma’lum bo‘ladiki, xon oxirigacha qatnashayotgan ushbu tozalash ishlari xalq uchun shunchaki majburiyat shakli emas, balki tomosha va xursandchiliklar bilan birga o‘tkazilgan. Qolaversa, bunday ishlarni tashkillashtirish og‘ir ma’suliyat talab etgani sababli, hashardan so‘ng vazir To‘ra hamda boshqa davlat amaldorlari mukofotlangani keltirilmoqda. Aytish mumkinki, davlat rahbarining o‘z qo‘l ostida bu qadar katta jamoani tizimli ravishda tuta olishi nafaqat xivaliklarni birlashtirishga xizmat qilgan balki, uning xalq bilan birgalikda tomoshalarda ishtirok etishi xonning omma orasidagi obro‘sining mustahkamlanishiga xizmat qilgan.

Arnalarning (kanal) xonlikdagi yana eng keng qo‘llanilgan funksiyalaridan biri bu ichki siyosiy hamda harbiy sohalar edi. Xiva tarixidan ma’lumki, aholisi o‘zbeklardan tashqari qozoq, qoraqalpoq hamda turkmanlardan iborat bo‘lgan xonlik uchun ularni itoatda ushlab turish har doim ham oson bo‘lmagan. Ayniqsa, Turkman qabilalari hokimiyatga qarshi tez-tez isyonlar uyushtirishar, xonlar faqatgina ichki qo‘shinning kuchi bilan bu qo‘zg‘olonlarni bostira olmay qolishardi. Suv inshootlari mana shunday holatlarda so‘nggi yechim bo‘lgan. Masalan, Lavzon nahri (kanali) bo‘yida yashgan turkman yovmutlarining isyoni to‘g‘risida Muhammad Rizo Ogahiy o‘z asarida shunday yozadi: *“Va yamut boshlig‘ aksar turkman tavoyifi ul mazraalardin g‘oyatsiz mahsulot olib, kamoli to‘qluqdin «Innal insona layatg‘o ana-r-rohu astag‘no» (Darhaqiqat (kofir) inson o‘zini boy-behojat ko‘rgach, albatta tug‘yonga tushar – hadidan oshar) karimasining muqtazosi bila*

tamarrud va tug‘yon rusumin og‘oz qildi. Chun mazkur arnadin suv olmoq tarokima mufsidlarining fasod va inodig‘a bois erdi bu jihatdin hazrati shahriyori dushmanshikor mazkur arnani bog‘latmoq va mufsidlarning umidlari mazraasin qurutmoq uchun rabbi ul-avval oyining to‘rtida, panjshanba kuni umdat-ul-umaro, qudvat-ul-kubaro, nizom ul-mulk va-d-dunyo, marja‘ul-fuqaro, vaziri a‘zam, dasturi mukarram, oliynajod, osafnihod Hasanmurod qo‘shbegini nomzod qildi. Qo‘shbegiyi mazkur farmoni qazojarayon mujibi bila hamul kun ul xizmatni butkarurga ozim bo‘lub, mamoliki mahrusa raoyosidin ko‘p beldor va hashariy va korguzor olib borib, mazkur arnaning saqosin taxminan o‘n kun muddatida band va ul bandni quvvat va matonatda Iskandar rasadig‘a masod va monand qildurdi”[1:91].

Voqeani davom ettirarkan muarrix aynan Lavzon kanali orqali 10 kun davomida suv yo‘lining to‘silishi natijasida, yovmutlarning isyoni yengilganini aytadi. Bu kabi holatlar Xiva xonligida ko‘plab kuzatilgan bo‘lsada, xonlar har doim ham ushbu uslubdan foydalanishmagan balki, ba’zi hollarda hukmdorlar o‘zlari xavfli deb bilgan urug‘larni markaziy hokimiyatga yaqin hududlardagi suv inshootlarining atrofiga ko‘chirib keltirishgan va bu xonlarga qo‘zg‘olonga moyil bo‘lgan qabilalarni oson boshqarish imkonini bergan. Bunga misol tariqasida Ogahiy turkmanlardan kuchli otliqlarga ega bo‘lgan *jamshidiylar qabilasining* Rahimqulixon tomonidan Qilichniyozboy nahri yaqiniga [4; 96], xavfli deb bilingan *eroniylarni* esa Olloqulixon tomonidan Zeyyop kanali bo‘yiga ko‘chirilganini keltiradi [3: 206].

MUNOZARA VA MUHOKMA (DISCUSSION)

Yuqorida ko‘rib chiqilgan, XIX asrda Xiva xonligida sug‘orish inshootlari va irrigatsiya tadbirlari mikrotarix nuqtayi nazaridan ahamiyatli masala sanaladi va u shu davrda xonlikdagi nafaqat iqtisodiy vaziyat haqida balki, siyosiy boshqaruv hamda ijtimoiy holat haqida ham muhim ma’lumot beradi. Bizgacha yetib kelgan bir qancha yevropalik mutaxassislarning esdaliklarida ushbu masala xalq ommasining majburiy mehnatga jalb qilingani, kanallar esa soliqlarni ko‘paytirish maqsadida bunyod etilgani aytilib, mintaqa muhiti bilan notanish bo‘lgani tufayli faqatgina bir taraflama yoritilgan. Aslida esa, holat har doim ham ular ta’kidlagani kabi bo‘lmagan. Shunday holatda, mavzu doirasida mahalliy manbalarning, xususan, Ogahiy asarlari bilan tanishib chiqish masalaning yanada haqqoniyroq hamda mukammal yoritilishini ta’minlashga yordam beradi.

Ammo, Ogahiy asarlarida ham bu borada ba’zi kamchiliklar mavjud bo‘lib, avvalo, bu asarlardagi qo‘llanilgan murakkab bayon etish uslubida namoyon bo‘ladi. Garchi, buni Xorazm ilmiy muhitining o‘sha davrdagi yuqori saviyasi bilan izohlash

mumkin bo‘lsada, muarrixning oddiy o‘rinlarda ham kompleks jummalarni ishlatilishi tushunish jarayonini biroz murakkablashtiradi. Qolaversa, Xorazm tarixnavislik maktabi bu kabi masalalarni yoritishga doir yetarli adabiyotlarga ega bo‘lsa-da, ularning aksariyatining hali to‘la o‘zbek tilidagi tabdili amalga oshirilmaganligi manbalarning ilmiy muomalaga kirib kelishini cheklab kelmoqda. Bu esa soha mutaxassislaridan ushbu adabiyotlar doirasida qo‘shimcha tadqiqot hamda tarjimalarni amalga oshirishni talab etadi.

XULOSA (CONCLUSION)

Xulosa qilib aytganda, Xiva xonligida suv va suv inshootlari nafaqat yangi yerlarni o‘zlashtirish, ularni sug‘orish kabi iqtisodiy hayot uchun tayanch vazifasini balki, ijtimoiy birdamlik hamda siyosiy barqarorlikni ta’minlashdek muhim funksiyalarni ham bajargan. Irrigatsiya inshootlarini bunyod etish, tozalash kabi hasharlarda ishtirok etish alohida ma’suliyatli vazifa bo‘lib, bunday tadbirlarda yuqori davlat amaldorlari hatto, xonning o‘zi ham ishtirok etgan. Hasharlar davomida esa xalqning birgalikda harakat qilishi, tomoshalar tashkil etilishi esa xivaliklar orasida o‘zaro hamjihatlikni yuksaltirgan. Siyosiy notinchliklar davrida ham ushbu obyektlar muhim o‘rin kasb etgan bo‘lib, ular hukmdorlarga o‘z hokimiyatini mustahkamlash, isyonlarni esa jolovlash imkoniyatini bergan. Ushbu jihatlarni o‘rganishda mahlliy manbalar ayniqsa, Muhammad Rizo Ogahiyning asarlari qimmatli hisoblanadi. Ular xonlikda amalga oshirilgan barcha islohotlar, bunyodkorlik ishlari, xonlarning suv orqali qanday oqilona siyosat yuritganlari to‘g‘risida batafsil malumot beradi. Shuningdek, muarrix o‘z asarlarida nahr hamda arnalarning joylashuvi, ular atrofida joylashgan urug‘larning nomlarini ham qayd etib o‘tishi XIX asr Xiva tarixiy geografiyasini o‘rganishda tayanch manba vazifasini bajaradi.

FOYDALANGAN MANBA VA ADABIYOTLAR (LITERATURE, REFERENCES)

1. Огаҳий, Муҳаммад Ризо Эрниёзбек ўғли. Гулшану давлат (Нашрга тайёрловчи, табдил ва кўрсаткичлар муаллифи Ш.Воҳидов). Тошкент: Янги аср авлоди, 2012. - 240 б
2. Огаҳий, Муҳаммад Ризо Эрниёзбек ўғли. Жоме ал-воқеоти султоний (Нашрга тайёрловчи, табдил ва кўрсаткичлар муаллифи Ғ. Каримов). Тошкент: Фафур Фулом, 1980. -208 б

3. Огаҳий, Муҳаммад Ризо Эрнийезбек ўғли. Риёз уд давла (Нашрга тайёрловчи, табдил ва кўрсаткичлар муаллифи С. Долимов). Тошкент: Фафур Гулом, 1978. -214 б
4. Огаҳий, Муҳаммад Ризо Эрнийезбек ўғли. Зубдату-т-таворих (Нашрга тайёрловчи, тадқиқотчи, илмий изоҳ ва кўрсаткичлар муаллифи Н. Жабборов). Тошкент: Ўзбекистон, 2009. -288 б
5. Сабурова С.А. XIX аср ва XX аср бошларида Хива хонлиги давлат тизими. –Тошкент, 2002. 204 б
6. Йўлдошев М.Й. Хива хонлигида феодал ер эгаллиги ва давлат тузилиши. – Тошкент, 1959. - 366 б
7. Гуломов Я.Ф. Хоразмнинг суғорилиш тарихи қадимги замонлардан ҳозиргача. - Тошкент, 1959. - 326 б.
8. Зокиров, Б. И. (2022). XIX АСРГА ОИД ХОРИЖ МАНБАЛАРИДА ЎЗБЕК ХОНЛИКЛАРИДАГИ ЭТНОАНТРОПОНИМЛАР. *Oriental Journal of Social Sciences*, 2(2), 73-80.
9. Зокиров, Б. И. Ў. (2021). Рус ва хориж сайёҳларининг сафарномаларида Хива хонлигига оид айрим этнонимларнинг ёритилиши (XIX аср манбалари мисолида). *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(1), 351-356.
10. Zokirov, B. I. (2022). Ethnoanthroponymic Layer in the Structure of Place Names of Uzbek Khanates of the XIX Century. *World Bulletin of Social Sciences*, 7, 96-99.
11. Jumayev, G. I. (2023). *Audiomanuscript. a project on the study of oriental manuscript sources. // Journal of Social Research in Uzbekistan*, 50-52.